

UNIR GERAÇÕES: Um Olhar Sociológico sobre a Habitação Compartilhada em Portugal

Beatriz Rodrigues
Licenciada em Sociologia
ISCTE – Instituto Universitário de
Lisboa
Lisboa, Portugal
bcrrs1@iscte-iul.pt

Érica Parrinha
Licenciada em Sociologia
ISCTE – Instituto Universitário de
Lisboa
Setúbal, Portugal
efrpa@iscte-iul.pt

Inês Borges
Licenciada em Sociologia
ISCTE – Instituto Universitário de
Lisboa
Lisboa, Portugal
ifbso@iscte-iul.pt

Abstract – O presente artigo debruça-se sobre a habitação compartilhada entre jovens universitários deslocados e idosos que moram sós, tendo por base a associação *Une.Idades*. A investigação comporta problemáticas atuais no panorama nacional, como a crise habitacional, o isolamento social e as trajetórias de vida dos estudantes. Pretende-se, assim, compreender de que forma os dois elementos das unidades habitacionais beneficiam com esta iniciativa. Para tal, o método de recolha de informação centrou-se no âmbito qualitativo, com entrevistas semidiretivas a estes elementos e informantes privilegiados da temática da habitação e da associação.

Palavras-chave: habitação compartilhada, crise habitacional estudantil, envelhecimento ativo, sociabilidades, intergeracionalidade, transição para a vida adulta.

I. INTRODUÇÃO

A crise habitacional afeta principalmente os segmentos mais suscetíveis da sociedade, como por exemplo a população mais envelhecida, visto que se podem confrontar com situações de solidão e isolamento social. Por outro lado, os estudantes, devido às problemáticas sociais emergentes, também se encontram em situações de vulnerabilidade e transições incertas. Neste contexto, a entidade *Une.Idades*, com a finalidade de “Unir duas gerações, com tudo o que cada uma tem de melhor, numa casa.”^[30], promoveu uma construção teórico-metodológica pioneira, com base em conceitos como intergeracionalidade e sociabilidades. Sendo assim, por intergeracionalidade compreende-se os momentos de diálogo e aprendizagem entre elementos de diferentes gerações^[20], enquanto sociabilidades define-se como “(...) contactos não anónimos, repetidos e duradouros, que se estabelecem no quadro de distintas referências, como

as familiares, as de amizade, as profissionais, as de vizinhança, as de associação”^[8, p.198].

Tendo isto em conta, pretende-se responder à questão e partida “Quais os principais benefícios que advêm da habitação compartilhada entre estudantes universitários deslocados do Ensino Superior e seniores que moram sós?”. Para tal, foram construídas três áreas de análise, de modo a aprofundar conhecimentos sobre a habitação, envelhecimento e jovens deslocados.

II. DESCONSTRUÇÃO DA PROBLEMÁTICA

A crise habitacional encontra-se no cerne da criação de projetos ligados à coabitação, pelo que apresenta um papel essencial nas dinâmicas intergeracionais^[1].

Atualmente, o preço elevado das habitações impacta significativamente os grupos mais vulneráveis da sociedade, como é o caso dos jovens portugueses. Na especificidade deste segmento da sociedade, verifica-se uma saída tardia de casa dos pais, sendo que, em 2018, em Portugal, 63,9% dos jovens, entre os 18 e 34 anos, ainda permaneciam em casa dos progenitores. As razões que explicam este facto são, não só os altos preços associados à habitação, mas também a maior duração dos percursos escolares dos jovens e a situação precária que evidenciam no mercado de trabalho^[4]. Consequentemente, os jovens apresentam baixos rendimentos que se encontram muito aquém da subida dos preços da alojamento, o que se traduz numa dificuldade em ingressar no mercado da habitação^[21]. Além do referido, o estatuto socioeconómico de um jovem impacta altamente a sua emancipação habitacional. Quer isto dizer que o estatuto socioeconómico dos progenitores condiciona a saída do jovem de casa, pelo que as desigualdades socioeconómicas são reproduzidas geracionalmente^[19], ^[4]. Além dos altos

[1] Abreu, J. I. B. (2020). *Cem Anos de Coabitação. Cohousing como solução permanente* [Dissertação de Mestrado em Arquitetura, FAUP]. Repositório da Universidade do Porto.

[4] Azevedo, A. B. (2020). *Como Vivem os Portugueses – população e famílias, alojamentos e habitação*. Fundação Francisco Manuel dos Santos.

[8] Costa, A. F., Machado, F. L. & Almeida, J. F. (1990). Estudantes e amigos – trajetórias de classe e redes de sociabilidade. *Análise Social*, 25(105-106), pp.193-221.

[19] Mendes, L. & Tulumello, S. (2022). Habitação e dinâmicas sociodemográficas no Portugal contemporâneo: Contributo para uma discussão sobre “Habitação e natalidade – Enquadramento e políticas públicas”. *Fórum Sociológico*, 40 (2), 85-95.

[20] Montijo, J. M. (2018). *Projeto Intergeracional de combate ao isolamento social e solidão dos idosos no concelho de Estremoz* [Dissertação de Mestrado em Serviço Social, ISCTE-IUL]. Repositório ISCTE-IUL.

[21] Neto, D. S., & Ribeiro, R. (2024). Crise do alojamento estudantil em Portugal: Análise da opinião pública em redes sociais. *CIDADES, Comunidades e Territórios*, 48, 20-37.

[30] *Une.Idades*. (2023). *O que é a Une.Idades?*

preços da habitação, as despesas associadas (como a renda e a eletricidade) são também avultadas. Ao atentar os dados dos Censos de 2021 do Instituto Nacional de Estatística (INE)^[14], é possível inferir que, na Área Metropolitana de Lisboa, o valor dos encargos médios mensais ligados à habitação rondava os 397 euros – valor mais elevado em termos nacionais.

Na especificidade dos jovens universitários deslocados, torna-se importante mencionar a mais recente crise no alojamento estudantil. Os altos preços associados ao arrendamento e a escassa oferta pública de estabelecimentos, fazem das áreas de Lisboa e do Porto as principais zonas no qual o alojamento estudantil se revela mais complexo^[21]. Nos últimos anos, o número de jovens que se desloca para Lisboa, com o intuito de procurar melhores oportunidades de formação, tem aumentado^[4]. Neste contexto, se um número crescente de indivíduos procura deslocar-se para a capital, mas a oferta habitacional permanece limitada e caracteriza-se pelos preços elevados, a coabitação surge como uma solução viável, capaz de atenuar a precarização residencial de muitos jovens.

Os idosos, por sua vez, constituem também um segmento bastante vulnerável, tendo em conta a presente crise habitacional, principalmente aqueles que apresentam a situação de inquilinos, dado terem de enfrentar situações indesejadas ligadas ao assédio imobiliário^[19], práticas que se verificam, principalmente, em zonas gentrificadas^[24]. São também as pessoas idosas que passam por situações de isolamento e exclusão social, algo que provavelmente se acentuará tendo em conta o envelhecimento progressivo da população portuguesa^[31].

Posto isto, a coabitação corresponde a uma potencial solução à escassa oferta habitacional na capital, e ao isolamento sentido por parte dos idosos. Segundo Abreu^[1], a habitação compartilhada traduz-se em situações de convívio, apoio mútuo e partilha de experiências entre jovens e idosos, no qual ambas as partes beneficiam com este tipo de iniciativas. Posto isto, uma maior intergeracionalidade acarreta novas formas de solidariedade entre as gerações, promove a coesão social e o envelhecimento ativo^[31].

Neste âmbito, faz sentido investigar sobre os grupos vulneráveis mencionados. Iniciando pelo grupo mais envelhecido da população, é fulcral estabelecer que, segundo o INE^[13], ambas as palavras “idoso” e “sénior” podem caracterizar esta população. A (con)vivência com o envelhecimento é diferente em cada indivíduo, especialmente devido a questões próprias de cada um, como as trajetórias sociais, as condições de vida, os perfis educacionais e as questões de classe. Com isto, é tido em conta o envelhecimento, não só a nível biológico^[22], como também a nível cognitivo e social, caracterizados pelas capacidades cognitivas e pelas normas/valores sociais que cada um tem, respetivamente^[25].

Este grupo populacional confronta-se com o início da vida não-ativa (profissionalmente). Este período de vida é considerado como “a fase de declínio”, visto que ocorre a quebra da atividade profissional para a reforma^[26]. Como se consta uma alteração no tipo de vida destes idosos, é necessária uma adaptação para a entrada na vida não-ativa, por exemplo, com o encontro de novas atividades e *hobbies*^[27].

Duas questões bastante associadas a esta fase de vida são o isolamento social e/ou a solidão, que podem afetar fortemente as pessoas idosas, por serem o grupo mais vulnerável. Dados de 2023 revelam que a maioria dos agregados domésticos privados unipessoais eram compostos por mulheres, com 65 ou mais anos - 60,1%^[15]. Neste sentido, enquanto o isolamento social é o “estar só”, a solidão caracteriza-se por “sentir-se só”^[18].

O ambiente em que o sénior se insere pode contribuir tanto para se sentir só, como para estar só. Tanto o espaço privado, como o público, podem restringir a mobilidade deste grupo geracional. A dificuldade na movimentação pela cidade contribui para um gradual fechamento ao espaço doméstico, o que facilita a perda de interações com o exterior^[2].

Algo que pode contrariar situações de solidão e de isolamento social é o envelhecimento ativo, onde se procura promover “(...) integração social e laboral dos idosos”^[17, p.341] e a otimização das oportunidades^[9]. O envelhecimento ativo

[1] Abreu, J. I. B. (2020). *Cem Anos de Coabitação. Cohousing como solução permanente* [Dissertação de Mestrado em Arquitetura, FAUP]. Repositório da Universidade do Porto.

[2] Amor, T. (2011). Percorrendo a (c)idade com idosos: a construção urbana da vulnerabilidade. *Cidades, Comunidades e Territórios*, pp. 21-40.

[4] Azevedo, A. B. (2020). *Como Vivem os Portugueses – população e famílias, alojamentos e habitação*. Fundação Francisco Manuel dos Santos.

[9] Duque, A. P. O. (2022). *Desenvolvimento comunitário como estratégia de combate ao isolamento do idoso* [Dissertação de mestrado, ISCTE-IUL]. Repositório ISCTE-IUL.

[13] Instituto Nacional de Estatística (INE). (2023). *O que nos dizem os Censos sobre as estruturas familiares*.

[14] Instituto Nacional de Estatística (INE). (2024). *Valor dos encargos mensais devido a aquisição de habitação própria (€) nos alojamentos familiares clássicos de residência habitual propriedade dos ocupantes por Localização geográfica à data dos Censos [2011] (NUTS – 2013)*.

[15] Instituto Nacional de Estatística (INE). (2025). *Famílias clássicas monoparentais (Série 2021 - N.º) por Sexo; Anual - INE, Inquérito ao emprego (Séries - 2021)*.

[17] Mauritti, R. (2004). Padrões de Vida na Velhice. *Análise Social*. XXXIX (171), pp. 339-363. [CIES - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia]. Repositório ISCTE-IUL.

[18] Mauritti, R. (2009). *Viver Só: Mudança Social e Estilos de Vida* [Tese de doutoramento em Sociologia, ISCTE-IUL]. Repositório ISCTE-IUL.

[19] Mendes, L. & Tulumello, S. (2022). Habitação e dinâmicas sociodemográficas no Portugal contemporâneo: Contributo para uma discussão sobre “Habitação e natalidade – Enquadramento e políticas públicas”. *Fórum Sociológico*, 40 (2), 85-95.

[21] Neto, D. S., & Ribeiro, R. (2024). Crise do alojamento estudantil em Portugal: Análise da opinião pública em redes sociais. *CIDADES, Comunidades e Territórios*, 48, 20-37.

[22] Pascoal, D. & Figueiredo, M. (2020). Intergeneracionalidade para a promoção de atividades recreativas com idosos. *Revista da UIIPS – Unidade de Investigação do Instituto Politécnico de Santarém*, Vol.8, N.º1, 2020, pp.96-108.

[24] Tulumello, S. & Allegretti, G. (2021). Articulating urban change in Southern Europe: Gentrification, touristification and financialisation in Mouraria, Lisbon. *European Urban and Regional Studies*, 28(2), 111-132.

[25] Sanches, O. M. F. (2021). *Reinventar respostas sociais para combater a solidão dos mais velhos: Um estudo de caso na vila de Azambuja* [Dissertação de mestrado em Sociologia, ISCTE-IUL]. Repositório do ISCTE-IUL.

[26] Silva, A. da G. A. (2018). Final do ciclo de vida ativa: o papel dos gestores de recursos humanos e a perceção dos trabalhadores mais velhos. [Dissertação de Mestrado, ISCTE-IUL].

[27] Simões, T. F. V. (2018). Expectativas de bem-estar emocional face à reforma e momento de transição [Dissertação de mestrado, ISCTE-IUL].

[31] Villas-Boas, S., Oliveira, A., Ramos, N., & Montero, I. (2015). Elaboração de programas intergeracionais: O desenho do perfil comunitário. *Educação, Sociedade & Culturas*, 44, 31-47.

visa concretizar um envelhecimento bem-sucedido, que engloba fatores como a autonomia, a independência, a esperança de vida saudável e a qualidade de vida^[28].

Para além disso, a intergeracionalidade contribui para promover tanto um envelhecimento ativo, como bem-sucedido. Assim sendo, é proposto um olhar para a questão da intergeracionalidade como educação intergeracional, pelo que esta se compreende por “(...) processos (...) que se apoiam e se legitimam enfatizando a cooperação e interação entre duas ou mais gerações, assegurando a partilha de experiências (...)”^[31, p.34].

Por fim, os jovens também se traduzem num segmento altamente vulnerável, já que, cada vez mais, se deparam em estados de transição incertas. Os percursos multilineares que, neste caso, se representaram em duas tipologias - escolar e profissional^[11] -, proliferaram-se com as reconfigurações sociais^[12]. O quadro analítico utilizado reflete que, para alguns jovens, o bem-estar, a estabilidade e autonomia são objetivos a atingir antes da idade ativa, optando pela continuação dos estudos - aqui, na via escolar, pode existir alguma dependência da família. Contrariamente, outros percorrem o caminho mais imediato (via profissional), que acarreta uma independência total, seja precária ou planeada^[11]. Com isto, encontram-se presentes conceitos relevantes, como juventude - indivíduos com estilos de vida e valores semelhantes -; transição para a vida adulta, processos onde decorrem reconstruções identitárias; e identidade, ou o entendimento pessoal da essência dos sujeitos^{[11], [10]}.

A massificação do Ensino Superior, embora manifeste uma panóplia de perfis e percursos, não deixa de o fazer segundo disparidades, que facilmente promovem situações de isolamento e, em casos extremos, exclusão social. Assim, minorias ou estudantes deslocados, por exemplo, podem defrontar-se com cenários de vulnerabilidade, apresentando processos de integração complexos^[16]. No caso destes últimos, que sofrem de “(...) deslocação geográfica (...) da sua residência habitual para a cidade em que (...) [deverão] progredir com os seus estudos.”^[29, p.7], isto verifica-se especialmente, devido à quebra de rotinas e separação física da família, amigos e ambiente. Posto isto, decorre um choque entre a nova realidade e as normas e valores, isto é, um choque de *habitus* - “(...) sistema de disposições, ou seja de tendências incorporadas nos actores (decorrentes da especificidade do processo de socialização (...))”^[7, p.49]. O

habitus, ao se desenvolver, e por depender das condições estruturais (estruturado) e das experiências de vida (estruturante), mantém-se relativamente intacto com o decorrer do tempo. Isto implica que os estudantes deslocados, ao frequentarem ambientes cujos processos diferem substancialmente dos valores internalizados no ambiente de origem, sofram de um conflito interno e, conseqüentemente, uma experiência de adaptação dificultada^{[7], [29]}. No entanto, este confronto pode não ocorrer, pelo que o *habitus* é complementado, levando a uma integração académica enriquecedora^[29]. Tendo isto em conta, compreende-se que, além de trajetórias heterogêneas, existem também percursos de adaptação particulares, que dependem da relação entre expectativas e realidade, aspetos estruturais e fatores contextuais. A ação individual, “(...) background cultural (...) maturidade psicossocial, autonomia e redes de suporte familiar e social (...)”^[29, p.4] são alguns exemplos de condições que ditam este ajuste. As relações interpessoais, como mencionado, são relevantes para os processos de perpetuação de laços e símbolos realizados por meio da pertença a grupos e partilha de valores^[23]. Os estudantes deslocados, especialmente, “(...) tendem a sentir uma maior necessidade e iniciativa para conceber novas interações sociais e envolver-se em atividades académicas (...)”^[29, p.12], pelo que, no projeto em estudo, as sociabilidades associadas a projetos intergeracionais tornam-se deveras interessantes.

III. METODOLOGIA

Para o desenrolar do presente artigo, adotou-se um método qualitativo, cuja amostragem não é representativa, visto que a amostra foi obtida não só através de contactos fornecidos pela *Une.Idades*, como também a partir de indicações, no caso de agentes especializados da habitação. Por se pretender compreender um novo tipo de habitação, este estudo reflete uma análise aprofundada de um caso singular - estudo de caso -, sendo que, aqui, emerge o “(...) *critical case*. Here the researcher has a well developed theory, and a case is chosen on the grounds that it will allow a better understanding of the circumstances (...)”^[6, p.70].

De modo a aprofundar as áreas de análise, realizaram-se entrevistas semiestruturadas, gravadas com o devido consentimento dos participantes^[6]. Assim, a amostra é composta por quinze indivíduos, entre eles: cinco estudantes deslocados (quatro do sexo feminino e um do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos), cinco

[6] Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4ªed). Oxford University Press.

[7] Casanova, J. L. (1995). Uma avaliação conceptual do habitus. *Sociologia, Problemas e Práticas*, (18), pp.45-68.

[10] Giddens, A. (2008). *Sociology* (6ª edição). Fundação Calouste Gulbenkian.

[11] Guerreiro, M. das D., & Abrantes, P. (2007). *Transições Incertas. Os Jovens perante o Trabalho e a Família*. (2ª edição). Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.

[12] Guerreiro, M. das D., Abrantes, P., & Pereira, I. (2007). *Transições na juventude: percursos e descontinuidades*. (vol. 3, pp. 239-262). Celta Editora.

[16] Lopes, M., Pereira, A. P. S., Vaz, P. M. F. (2023). Abandono escolar no ensino superior e fatores concorrentes. *EduSer*. 15, pp.1-16.

[23] Pires, R. P. (2012). O problema da integração. *Sociologia*. Vol24, pp.55-87.

[28] Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia. (maio, 2021). ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL.

[29] Teixeira, A. B. C. (2024). *Uma casa dentro de uma mala: Impactos da Mobilidade nos Estudantes Madeirenses Deslocados* [Dissertação de mestrado em Educação e Sociedade, ISCTE-IUL]. Repositório ISCTE-IUL.

[31] Villas-Boas, S., Oliveira, A., Ramos, N., & Montero, I. (2015). Elaboração de programas intergeracionais: O desenho do perfil comunitário. *Educação, Sociedade & Culturas*, 44, 31-47.

idosas (todas mulheres, com idades entre os 73 e os 91 anos), quatro agentes especializados em habitação (dois homens e duas mulheres) e uma co-fundadora da associação *Une.Idades*. Após a realização das entrevistas, a informação é transcrita e processada via análise de conteúdo temática, que permite uma compreensão mais completa das perceções dos participantes da iniciativa.

Ademais, torna-se necessário assegurar o anonimato e a confidencialidade dos sujeitos envolvidos no estudo, particularidade que a Associação Portuguesa de Sociologia - APS^[3] -, considera ser de elevada relevância. Além disso, por questões éticas, formulou-se um consentimento informado, de modo a garantir tanto o consentimento como a compreensão dos objetivos da entrevista. Assim sendo, aos estudantes e seniores envolvidos, foram atribuídos nomes fictícios, algo que não se realizou com os informantes privilegiados da habitação e da *Une.Idades*, visto terem dado o seu consentimento para tal.

IV. ASSOCIAÇÃO UNE.IDADES

Tendo em conta o tema central do artigo, torna-se essencial aprofundar conhecimentos acerca do projeto *Une.Idades*, através da entrevista a Inês Schmidt. Este projeto foi criado há cerca de um ano pela entrevistada, juntamente com uma amiga próxima - também ela agente no projeto. A *Une.Idades* surgiu no seguimento de um anúncio de Natal da MEO, em torno da temática da habitação em Portugal.

Esta associação integra, por um lado, idosos que procuram alguma companhia no seu quotidiano e disponibilizam um quarto e, por outro lado, jovens universitários, que “Têm (...) necessidade de arranjar alojamento. Sabemos que há muitos estudantes que desistem da universidade porque não conseguem pagar o alojamento de Lisboa.” (Inês Schmidt, 2025) A junção de uma dupla contempla alguns fatores-chave, sendo que, numa fase inicial, as agentes atentam à localização da casa do sénior, o valor que o idoso pretende pela renda do quarto e o valor que o jovem está disposto a pagar. O sexo do estudante revela ser de igual importância, visto que, na maioria das vezes, as idosas procuram jovens mulheres, o que reflete um predomínio de duplas femininas na totalidade do programa. Em seguida, “(...) nós pedimos o registo criminal dos estudantes, o registo criminal dos seniores também, pedimos o comprovativo de inscrição nas universidades (...)” (Inês Schmidt, 2025) Posteriormente, é importante perceber, através de um inquérito inicial, se a personalidade, os interesses e as práticas do dia a dia são compatíveis.

Com a descoberta de uma possível unidade habitacional, realiza-se um conjunto de visitas programadas, para que cada elemento avalie o par. No seguimento disto, caso a reflexão seja positiva, formaliza-se a dupla via contrato ajustável, isto é, tanto as necessidades dos jovens como dos idosos são tidas em conta. À medida que a experiência se

desenvolve, as agentes do projeto estabelecem contacto, cada vez mais gradual, de modo a manter a privacidade dos elementos constituintes. Porém, em situações de insatisfação, procura-se amenizar as incompatibilidades, sendo que, em casos extremos, “(...) terminamos os contratos, mas depois ajudamos, ou seja, tiramos o estudante ao sénior, mas depois tentamos arranjar uma outra estudante, se o sénior estiver apto para o programa (...)” (Inês Schmidt, 2025).

V. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

A recolha e tratamento de informação permitiu alcançar resultados pertinentes. Começando pela temática da habitação, a amostra inclui quatro indivíduos, entre eles Luís Mendes (docente do IGOT e Geógrafo), Guya Accornero (docente do ISCTE-IUL), António Gori (integrante da associação ‘Habita’) e Maria de Lurdes Pinheiro (presidente da Associação do Património e da População de Alfama).

Os entrevistados frisaram alguns fatores que caracterizam o débil mercado habitacional português, entre eles, a falta de fiscalização, o desajustamento entre a oferta e a procura, o preço elevado das rendas, o número elevado de devolutos no mercado habitacional, a falta de investimento no setor, a forte presença de um mercado de arrendamento privado, a escassez de habitação pública e a reduzida ação do Estado neste contexto. No que concerne ao papel do Estado, especificamente, os entrevistados criticam fortemente a Lei do Arrendamento Urbano, em vigor desde 2012, visto ter liberalizado os contratos do mercado de arrendamento, não procurar proteger os inquilinos e facilitar os despejos.

Os jovens apresentam grandes dificuldades no acesso à habitação, sendo que Luís Mendes (2025) acrescenta a este facto que, “A procura dos estudantes exerce uma pressão muito grande sobre o mercado de habitação, portanto, a própria procura do estudante é em si uma causa (...) de alguma disfuncionalidade do mercado.” As zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto caracterizam-se pelo custo de vida elevado, pela fraca rede de residências universitárias e pela escassez de alojamento acessível. Como resultado, muitos alunos acabam por integrar alojamentos precários onde o conforto, privacidade, segurança e motivação pelos estudos é altamente afetado. Em casos extremos, a crise do mercado habitacional traduz-se em situações de abandono escolar, dado que muitos alunos deslocados não têm a possibilidade de arcar com as despesas inerentes à continuação do trajeto escolar (como propinas e rendas). Percebe-se, deste modo, que “(...) o acesso ao direito à habitação (...) é uma prequela para outros direitos.” (Luís Mendes, 2025), dado que a habitação influencia diretamente a variável da educação.

No que diz respeito aos seniores, estes são os principais alvos de situações de *bullying* imobiliário, que corresponde à pressão realizada, por parte de senhorios ou agentes imobiliários, sobre um idoso para abandonar um imóvel. As

[3] Associação Portuguesa da Sociologia. (abril,1992). Código Deontológico.

entrevistas permitiram reunir vários testemunhos: “Destruíam paredes das casas (...) dos idosos (...)” (António Gori, 2025), “(...) começam a forçar a saída destes idosos através de obras, deixar máquinas a trabalhar a noite inteira, assim (...) os idosos não (...) [podiam] dormir.” (António Gori, 2025) e até mesmo, “(...) inundaram-lhe a casa (...)” (Maria de Lurdes, 2025). Estes atos são destinados, principalmente, aos que detêm contratos de arrendamento antigos ou até vitalícios. Porém, é importante realçar que um idoso que tenha pelo menos 65 anos, 15 anos de habitação e seja portador de alguma deficiência, legalmente, não pode ser despejado. No entanto, o assédio imobiliário é ainda posto em prática, e como resultado, inúmeros idosos revêm-se em situações de vulnerabilidade habitacional. Quando realojados, a mudança repentina de ambiente deteriora imensamente a qualidade de vida dos seniores, que, de repente, perdem toda a sua base de vizinhança e sociabilidade, caindo em situações de exclusão social. Luís Mendes (2025) capturou a gravidade desta realidade ao constatar que “Estamos a falar de idosos que nasceram, viveram durante 70 anos no mesmo lugar. Portanto, ao fim da sua vida, chegar uma carta de despejo é uma sentença de morte.”.

No seguimento disto, na visão dos entrevistados Luís Mendes e António Gori, a habitação compartilhada corresponde a uma alternativa viável, tendo em conta a presente crise habitacional. Luís Mendes (2025) afirmou que “(...) é muito vantajoso para grupos como estudantes ou os idosos. (...) Porque são grupos que estão numa fase da vida em que podem partilhar casa com pessoas congéneres, (...) e até se ajudam mutuamente.”. Ademais, António Gori (2025) afirma que “(...) quer em termos habitacionais, quer em termos sociais, a mistura intergeracional é (...) desejável (...)”.

Relativamente à amostra composta pela população mais envelhecida, é possível compreender que, até à integração no projeto, as seniores viviam sozinhas há décadas. A idosa que estava só há mais tempo encontrava-se nessa situação há cerca de 30 anos, enquanto a mais recente estava apenas há cerca de dois anos. Apesar de não ter sido questionado diretamente, compreende-se que as seniores ficaram sozinhas após a morte do seu companheiro de vida, com a exceção de uma entrevistada, que revelou ter-se divorciado.

Durante este período de habitação solitária, as entrevistadas mantiveram sempre relações diretas com as respetivas famílias, não estando desamparadas. Apesar de morarem sós, tinham o acompanhamento de familiares, nem que fosse através de chamadas telefónicas. Muitas delas relataram também ter amigas que tinham ligações igualmente próximas. Estes relatos demonstram que esta amostra de seniores não vivenciava sentimentos de solidão, nem de isolamento social, visto que os seus vínculos sociais se encontravam fortalecidos, apesar de morarem sozinhas.

Além disso, referente a atividades, ainda neste momento de vida, as idosas saíam para passear, tanto com família, como com amigas. As únicas duas entrevistadas que fogem a esta realidade, encontravam-se debilitadas de saúde, o que dificultava as saídas fora de casa - mesmo nos dias de hoje, enfrentam ainda barreiras em sair de casa devido à saúde. Ainda assim, apesar de não conseguirem sair de casa, mantêm-se igualmente ativas com atividades no espaço doméstico, como costura e bordados, reforçando a ideia de que se mantiveram ativas através de *hobbies* e atividades domésticas que mais gostavam de fazer.

Todas as entrevistadas demonstram ter uma ótima relação com as suas inquilinas, como é possível aferir a partir de alguns relatos: “É ótimo, tenho aqui uma amiga em casa, compartilhamos a casa, a casa é nossa (...)” (Maria, 2025); “Se eu precisar de qualquer coisa, ligo-lhe (...)” (Isabel, 2025).

Apesar de algum constrangimento inicial e de necessidade de habituação com a presença de outra pessoa em casa, de modo geral, a adaptação foi fácil e a experiência das duplas entrevistadas aparenta ser bastante positiva - “(...) Não temos problemas de convívio uma com a outra.” (Maria, 2025); “(...) [a adaptação] não foi difícil (...) É assim uma espécie de neta.” (Cassandra, 2025); “(...) adaptámo-nos muito bem (...)” (Josefina, 2025).

Para além da nova companhia em casa, as senhoras mencionam que não sentiram alterações notórias nas suas vidas, revelando serem independentes das suas inquilinas - no que diz respeito às rotinas - e que, tanto elas, como quem acolheram em casa, fazem as suas vidas tendo em conta as responsabilidades que têm. Neste sentido, acerca de atividades que as entrevistadas fazem com as suas inquilinas, tanto no espaço doméstico, como fora de casa, é revelado que, devido aos estudos e/ou trabalho das mais novas, não conseguem conviver tanto como gostariam. Porém, fazem todas, de modo geral, pelo menos as refeições juntas e, quando possível, tentam visitar diversos locais - restaurantes, feiras, cafés, entre outros. Por sua vez, relativamente às tarefas domésticas, todas as entrevistadas afirmaram que tentam fazer o que podem pelas inquilinas. É mencionado que, por norma, a única “obrigação” das mais novas é arrumar o seu quarto e os seus pertences. Este bem-estar entre as anfitriãs e as inquilinas revela ser um benefício proveniente da intergeracionalidade promovida pelo projeto em que se inserem.

Por fim, na amostra estudantil, recolheram-se algumas informações. Desde logo, e retomando as vias escolar e profissional^[11], é possível concluir que Juliana, Rita e Verónica aparentam percorrer o caminho escolar, procurando desfrutar de experiências lúdicas - “(...) jantar com os meus amigos (...)” (Juliana, 2025); “(...) treinar (...) ler (...)” (Rita, 2025). Por outro lado, dois estudantes (Edgar e Raquel), com o estatuto de trabalhador-estudante, associam-se, principalmente, à via profissional. No entanto, apesar desta

[11] Guerreiro, M. das D., & Abrantes, P. (2007). *Transcrições Incertas. Os Jovens perante o Trabalho e a Família*. (2ª edição). Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.

liberdade planeada, não deixam de prolongar os seus estudos: Edgar (2025) encontra-se na sua segunda licenciatura em “(...) Educação Física e Desporto (...)”, enquanto Raquel (2025) frequenta o “(...) Mestrado em Investigação Clínica (...)”. Estes resultados comprovam uma “(...) dissolução das fronteiras entre o final da escolaridade e o início da vida profissional (...)”^[11, p.67]. Assim, esta noção de percurso totalmente exploratório ou totalmente direcionado para autonomia e estabilidade económica, enturva-se.

No seguimento disto, estes trajetos individualizam os processos de integração destes estudantes e, simultaneamente, os impactos psicossociais sentidos com a saída do local de residência e ajuste aos novos ambientes. As entrevistas viabilizaram compreender que nem todos os estudantes sentiram a mesma naturalidade, embora afirmem que, atualmente, se encontram inseridos - “Foi complicado ao início, porque é muita gente (...) que não se conhece (...)” (Verónica, 2025). Portanto, aspetos como a confusão e ruído da cidade; a quebra de rotinas, como “(...) mudei de faculdade, (...) ambiente, (...) trabalho (...)” (Raquel, 2025); a proximidade de infraestruturas; a “(...) saudade (...) da família que fica no Brasil. (...) [e de] casa dos meus pais (...)” (Rita, 2025); a independência e maturidade associadas à saída do local de residência; a adaptação a uma rede de transportes - “(...) tive que me habituar a transportes públicos, numa cidade nova.” (Verónica, 2025) - e o fim de uma estadia prolongada nestes transportes, confirmaram empiricamente alguns impactos. Vale a pena particularizar este último que, para uma estudante, se tornou positivo para a sua inserção na Universidade - “(...) é a questão (...) da convivência com os outros estudantes que ajuda imenso (...)” (Juliana, 2025). Posto isto, é possível inferir que a entrada para a iniciativa *Une.Idades* fomentou a integração desta estudante.

Por outro lado, conforme Rita (estudante oriunda do Brasil), a pertença a uma minoria impactou negativamente a sua adaptação. Essencialmente, o sentimento de xenofobia na Universidade, os laços enfraquecidos com colegas e docentes^[29], a variável ‘idade’ - “(...) são um pouco miúdas, (...) as minhas amigas são todas 30, 40 (...)” (Rita, 2025) -, demonstraram-se fatores de afastamento. Além disso, o facto da “(...) parte mais difícil de se integrar no novo ambiente são as culturas diferentes.” (Rita, 2025) indica que o conflito entre os processos estabelecidos na cidade e Universidade, e o *habitus* da estudante, prejudicaram o seu processo de adaptação^[29]. É curioso, todavia, explicitar que este fenómeno não se verificou com Edgar, estudante de 35 anos proveniente de Cabo Verde.

Por conseguinte, todos os estudantes, eventualmente, se integraram, tendo uma rede de suporte consolidada. A recolha

de informação permitiu deduzir que os membros familiares constituem pilares relevantes para os estudantes, apoiando - “Ficaram mais seguros (...) porque lá está não estou sozinha (...)” (Verónica, 2025) - ou expressando ceticismo perante a iniciativa. De outro modo, a construção e presença de amizades, em ambiente académico ou fora, influenciam igualmente o bem-estar dos entrevistados. Por último, os projetos intergeracionais, que exibem múltiplas dinâmicas, como o exemplo de Juliana (2025), que já participou “(...) num almoço de família aqui da avó (...)”, e atividades, aparentam ditar a proximidade entre os pares. Não obstante à focalização de Edgar (2025) quanto às suas responsabilidades (“Não temos assim (...) a minha obrigação é mais cuidar da casa e (...) fazer um bocadinho de companhia.”), as restantes entrevistadas demonstram um profundo apreço pela sua anfitriã, tornando-as num suporte emocional - “(...) às vezes brigo com meu namorado e ela (...) me dá alguns conselhos.” (Rita, 2025) - e numa fonte de companhia, “(...) ainda por cima para alguém que vai estudar sozinho (...)” (Verónica, 2025). Consequentemente, esta iniciativa equivale, novamente, a um benefício para este segmento da população^{[5],[20]}.

Tendo isto em conta, é possível responder à questão de partida - “Quais os principais benefícios que advêm da habitação compartilhada entre estudantes universitários deslocados do Ensino Superior e seniores que moram sós?”. Efetivamente, o artigo comprova a centralidade das categorias de sociabilidades e intergeracionalidade, dado que, tanto as pessoas jovens como as idosas indetificam vantagens sociais, como a entreeajuda, aprendizagem, partilha, convivência e companheirismo - “Sem dúvida que traz companhia, ainda por cima para alguém que vai estudar sozinho (...)” (Verónica, 2025); “Eu estou muito contente (...) o único benefício que eu tenho é o meu coração consolado por poder ajudar a alguém (...)” (Cassandra, 2025). Por outro lado, como é de esperar, para os estudantes, a *Une.Idades* comporta benefícios económicos: “(...) porque não juntar o útil ao agradável e conseguir (...) uma renda mais baixa.” (Raquel, 2025); “Eu acho que (...) é muito benéfico (...) [para um] Estudante que (...) não tem capacidade para pagar um quarto (...)” (Edgar, 2025). Para reforçar o referido, os agentes da habitação debruçaram-se sobre a questão da habitação compartilhada, afirmando ser de extrema importância. Para além disso, apesar da habitação compartilhada corresponder a uma alternativa habitacional desejável para certos indivíduos, os projetos de coabitação não permitem mitigar totalmente as características que assolam o sistema habitacional português.

[5] Branco, C (2014). Relações intergeracionais no combate à exclusão social: Avaliação de necessidades numa perspetiva multi-informante [Dissertação de mestrado em Psicologia Social e das Organizações, ISCTE-IUL]. Repositório ISCTE-IUL.

[11] Guerreiro, M. das D., & Abrantes, P. (2007). *Transcrições Incertas. Os Jovens perante o Trabalho e a Família*. (2ª edição). Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.

[20] Montijo, J. M. (2018). *Projeto Intergeracional de combate ao isolamento social e solidão dos idosos no concelho de Estremoz* [Dissertação de Mestrado em Serviço Social, ISCTE-IUL]. Repositório ISCTE-IUL.

[29] Teixeira, A. B. C. (2024). *Uma casa dentro de uma mala: Impactos da Mobilidade nos Estudantes Madeirenses Deslocados* [Dissertação de mestrado em Educação e Sociedade, ISCTE-IUL]. Repositório ISCTE-IUL.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a habitação compartilhada demonstra ser um meio de combate às dificuldades socioeconómicas existentes no país, permitindo a criação de dinâmicas intergeracionais interessantes. No entanto, apesar da habitação compartilhada corresponder a uma alternativa habitacional desejável, para certos indivíduos, os projetos de coabitação não permitem mitigar totalmente as características que assolam o sistema habitacional português. Quer isto dizer que, embora as iniciativas de coabitação merecerem a sua respetiva visibilidade e divulgação, como mencionado por alguns entrevistados, não contraria as condições estruturais do sistema habitacional português, pelo que se torna necessário a aplicação de políticas públicas eficientes.

Vale a pena refletir, contudo, que o desenvolvimento do artigo comportou certas limitações. Desde logo, a amostra ser maioritariamente composta por mulheres impede uma análise em função do género, que poderia ser interessante para complementar a pesquisa. Ademais, o processo de contactos com os participantes, inicialmente, demonstrou-se atribulado, devido à dificuldade em conseguir angariar novos entrevistados. Por fim, a quantidade de entrevistas de cariz *online* traduziu-se como uma barreira, visto que a comunicação à distância pode ter enfraquecido a ligação e confiança entre entrevistado e entrevistador - algo estabelecido mais facilmente em entrevistas presenciais. Estes momentos, em espaço digital, acarretam outras adversidades, como por exemplo: a dependência do *WI-FI* e, no caso das entrevistas via *Zoom*, o tempo limite de trinta minutos constrange o raciocínio.

A complexidade da investigação impede o aprofundamento de algumas temáticas, cujo contributo seria imprescindível. Deste modo, seria interessante contemplar as tipologias encontradas entre as unidades habitacionais - familiar, anfitrião/inquilino e cuidador - e apurar os seus benefícios ou obstáculos. Por outro lado, a discussão de políticas públicas sobre as três temáticas de análise pode ser proveitosa para pesquisas futuras. Além disto, a adesão de uma *coach*, referido por Inês Schmidt e a estudante Raquel, demonstra-se um tópico inovador e que desperta curiosidade. Por fim, num contexto mais político, seria igualmente proveitosa uma intervenção mais ativa do Estado neste contexto, dado que este tipo de associações é de cariz privado.

AGRADECIMENTOS

Um especial agradecimento à docente orientadora Joana Azevedo, por ter estado presente no desenvolvimento do artigo e pelas palavras de apoio.

Agradecemos, ainda, à co-fundadora da associação *Une.Idades*, Inês Schmidt, pelo tempo disponibilizado e pela ajuda prestada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Abreu, J. I. B. (2020). *Cem Anos de Coabitação. Cohousing como solução permanente* [Dissertação de Mestrado em Arquitetura, FAUP]. Repositório da Universidade do Porto.
- [2] Amor, T. (2011). Percorrendo a (e)idade com idosos: a construção urbana da vulnerabilidade. *Cidades, Comunidades e Territórios*, pp. 21-40.
- [3] Associação Portuguesa da Sociologia. (abril,1992). Código Deontológico.
- [4] Azevedo, A. B. (2020). *Como Vivem os Portugueses – população e famílias, alojamentos e habitação*. Fundação Francisco Manuel dos Santos.
- [5] Branco, C (2014). Relações intergeracionais no combate à exclusão social: Avaliação de necessidades numa perspetiva multi-informante [Dissertação de mestrado em Psicologia Social e das Organizações, ISCTE-IUL]. Repositório ISCTE-IUL.
- [6] Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4^{ed}). Oxford University Press.
- [7] Casanova, J. L. (1995). Uma avaliação conceptual do habitus. *Sociologia, Problemas e Práticas*, (18), pp.45-68.
- [8] Costa, A. F., Machado, F. L. & Almeida, J. F. (1990). Estudantes e amigos – trajetórias de classe e redes de sociabilidade. *Análise Social*. 25(105-106), pp.193-221.
- [9] Duque, A. P. O. (2022). *Desenvolvimento comunitário como estratégia de combate ao isolamento do idoso* [Dissertação de mestrado, ISCTE-IUL]. Repositório ISCTE-IUL.
- [10] Giddens, A. (2008). *Sociology* (6^a edição). Fundação Calouste Gulbenkian.
- [11] Guerreiro, M. das D., & Abrantes, P. (2007). *Transcrições Incertas. Os Jovens perante o Trabalho e a Família*. (2^a edição). Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.
- [12] Guerreiro, M. das D., Abrantes, P., & Pereira, I. (2007). *Transições na juventude: percursos e descontinuidades*. (vol. 3, pp. 239-262). Celta Editora.
- [13] Instituto Nacional de Estatística (INE). (2023). *O que nos dizem os Censos sobre as estruturas familiares*.
- [14] Instituto Nacional de Estatística (INE). (2024). *Valor dos encargos mensais devido a aquisição de habitação própria (€) nos alojamentos familiares clássicos de residência habitual propriedade dos ocupantes por Localização geográfica à data dos Censos [2011] (NUTS – 2013)*
- [15] Instituto Nacional de Estatística (INE). (2025). *Famílias clássicas monoparentais (Série 2021 - N.º) por Sexo; Anual - INE, Inquérito ao emprego (Séries - 2021)*.
- [16] Lopes, M., Pereira, A. P. S., Vaz, P. M. F. (2023). Abandono escolar no ensino superior e fatores concorrentes. *EduSer*. 15, pp.1-16.
- [17] Mauritti, R. (2004). Padrões de Vida na Velhice. *Análise Social*. XXXIX (171), pp. 339-363. [CIES - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia]. Repositório ISCTE-IUL.
- [18] Mauritti, R. (2009). *Viver Só: Mudança Social e Estilos de Vida* [Tese de doutoramento em Sociologia, ISCTE-IUL]. Repositório ISCTE-IUL.

[19] Mendes, L. & Tulumello, S. (2022). Habitação e dinâmicas sociodemográficas no Portugal contemporâneo: Contributo para uma discussão sobre “Habitação e natalidade – Enquadramento e políticas públicas”. *Fórum Sociológico*, 40 (2), 85-95.

[20] Montijo, J. M. (2018). *Projeto Intergeracional de combate ao isolamento social e solidão dos idosos no concelho de Estremoz* [Dissertação de Mestrado em Serviço Social, ISCTE-IUL]. Repositório ISCTE-IUL.

[21] Neto, D. S., & Ribeiro, R. (2024). Crise do alojamento estudantil em Portugal: Análise da opinião pública em redes sociais. *CIDADES, Comunidades e Territórios*, 48, 20-37.

[22] Pascoal, D. & Figueiredo, M. (2020). Intergeracionalidade para a promoção de atividades recreativas com idosos. *Revista da UIIPS – Unidade de Investigação do Instituto Politécnico de Santarém*, Vol.8, N. °1, 2020, pp.96-108.

[23] Pires, R. P. (2012). O problema da integração. *Sociologia*. Vol24, pp.55-87.

[24] Tulumello, S. & Allegretti, G. (2021). Articulating urban change in Southern Europe: Gentrification, touristification and financialisation in Mouraria, Lisbon. *European Urban and Regional Studies*, 28(2), 111-132.

[25] Sanches, O. M. F. (2021). *Reinventar respostas sociais para combater a solidão dos mais velhos: Um estudo de caso na vila de Azambuja*

[Dissertação de mestrado em Sociologia, ISCTE-IUL]. Repositório do ISCTE-IUL.

[26] Silva, A. da G. A. (2018). Final do ciclo de vida ativa: o papel dos gestores de recursos humanos e a perceção dos trabalhadores mais velhos. [Dissertação de Mestrado, ISCTE-IUL].

[27] Simões, T. F. V. (2018). Expectativas de bem-estar emocional face à reforma e momento de transição [Dissertação de mestrado, ISCTE-IUL].

[28] Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia. (maio, 2021). ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL.

[29] Teixeira, A. B. C. (2024). *Uma casa dentro de uma mala: Impactos da Mobilidade nos Estudantes Madeirenses Deslocados* [Dissertação de mestrado em Educação e Sociedade, ISCTE-IUL]. Repositório ISCTE-IUL.

[30] Une.Idades. (2023). *O que é a Une.Idades?*

[31] Villas-Boas, S., Oliveira, A., Ramos, N., & Montero, I. (2015). Elaboração de programas intergeracionais: O desenho do perfil comunitário. *Educação, Sociedade & Culturas*, 44, 31-47.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Beatriz Rodrigues

Tem 21 anos e é de Alverca do Ribatejo.

Licenciada em Sociologia e aluna do Mestrado de Gestão de Recursos Humanos e Consultadoria Organizacional no ISCTE-IUL. Estagiou na Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e detém um especial interesse nas áreas da Sociologia da comunicação e da família.

Érica Parrinha

Licenciada em Sociologia, com 21 anos, do Barreiro.

Apresenta especial interesse nas áreas da Sociologia da comunicação e da saúde. Um outro grande interesse envolve as gerações e o modo como estas se encontram inseridas na sociedade e como se relacionam.

Inês Borges

Licenciada em Sociologia, com residência em Alcabideche e com 21 anos, apresenta especial interesse em áreas como a comunicação e relações interpessoais.

Estagiou no Plano Nacional de Leitura. Atualmente, frequenta o Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Consultadoria Organizacional, no ISCTE-IUL.